

Original paper

PARTICIPATION OF SAMARKAND AND BUKHARA REGIONS IN INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS OF UZBEKISTAN

Tuyev Fazliddin Erkinovich, Associate Professor of the Department of "Social Sciences" of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation

Introduction: the role of Samarkand and Bukhara regions, along with all other regions, is certainly incomparable in the development of cultural relations and mutual cooperation between Uzbekistan and foreign countries. In the development of cultural relations, Bukhara music and art figures, regional museum-reserves, such as Mahdumi Azam, Imam al-Moturidi, Imam Bukhari, who lived and created in Samarkand, made a worthy contribution not only to our national culture, but also to the civilization of the whole world. the names and good deeds of our ancestors were revealed.

Aim: to analyze the contribution of Samarkand and Bukhara regions to the development of cultural relations and their impact on global civilization.

Materials and Methods: the study applies historical-cultural analysis, comparative review of museum-reserve activities, and interpretative synthesis of international cooperation projects. examples of cultural exchanges with the USA, Belgium, Pakistan, China, and Saudi Arabia are considered.

Results and Discussion: findings show that cultural figures and institutions of Samarkand and Bukhara have enriched Uzbekistan's national identity and promoted intercultural dialogue. museum-reserves dedicated to Mahdumi Azam, Imam al-Moturidi, and Imam Bukhari serve as bridges between Uzbekistan and the world. international cooperation projects highlight the universal significance of Uzbek cultural heritage.

Conclusion: Samarkand and Bukhara regions occupy an incomparable place in the development of cultural relations. their contributions demonstrate the enduring relevance of Uzbek culture in global civilization and strengthen Uzbekistan's role in international cooperation.

Keywords: in the national culture of Uzbekistan, Samarkand and Bukhara regions, USA, Belgium, Pakistan, People's Republic of China, Saudi Arabia.

O'ZBEKISTONNING XALQARO MADANIY ALOQALARIDA SAMARQAND VA BUXORO VILOYATLARINING ISHTIROKI

Tuyev Fazliddin Erkinovich, Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti.

Annotatsiya

Kirish: o'zbekiston xorijiy davlatlar bilan har doim madaniy aloqalar va o'zaro hamkorlik taraqqiy topishida barcha viloyatlar qatori Samarqand va Buxoro viloyatlarining o'zni beqiyos albatta. Madaniy aloqalarning rivojlanishida Buxoro musiqa va san'at arboblari, viloyat muzey-qo'riqxonalarini qolaversa Samarqandda yashab, ijod etgan Mahdumi A'zam, Imom al-Moturidi, Imom Buxoriy kabi nafaqat bizning milliy madaniyatimiz, balki butundunyo

сivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning nomlari va xayrli ishlari namoyon bo'ldi.

Maqsad: Samarqand va Buxoro viloyatlarining madaniy aloqalarni rivojlantirishdagi hissasini tahlil qilish va ularning jahon sivilizatsiyasiga ta'sirini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tarixiy-madaniy tahlil, muzey-qo'riqxonalar faoliyatini qiyosiy o'rganish va xalqaro hamkorlik loyihalarini interpretativ sintez qilish metodlari qo'llanildi. AQSh, Belgiya, Pokiston, Xitoy va Saudiya Arabistoni bilan madaniy almashinuv misollari ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Samarqand va Buxoro madaniyat arboblari va muassasalari O'zbekiston milliy o'zligini boyitganini va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirganini ko'rsatdi. Mahdumi A'zam, Imom Moturidiy va Imom Buxoriy nomidagi muzey-qo'riqxonalar O'zbekistonni dunyo bilan bog'lovchi ko'priklar vazifasini bajarmoqda. xalqaro hamkorlik loyihalari o'zbek madaniy merosining umuminsoniy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Xulosa: Samarqand va Buxoro viloyatlari madaniy aloqalarni rivojlantirishda beqiyos o'rin tutadi. ularning hissasi o'zbek madaniyatining jahon sivilizatsiyasidagi dolzarbligini ko'rsatadi va O'zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi rolini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: o'zbekiston, Samarqand va Buxoro viloyatlar, milliy madaniyatida, AQSh, Belgiya, Pokiston, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabiston.

УЧАСТИЕ САМАРКАНДСКОЙ И БУХАРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ УЗБЕКИСТАНА

Тувев Фазлиддин Эркинович, доцент кафедры «Социальных наук» Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: в развитии культурных связей и сотрудничества между Узбекистаном и зарубежными странами роль Самаркандской и Бухарской областей, наряду со всеми регионами, несомненно, несравнима. В развитии культурных связей проявились имена и добрые дела наших великих предков, таких как Махдуми Азам, Имам аль-Матуриди, Имам Бухари, жившие и работавшие в Самарканде, а также деятели бухарской музыки и искусства, региональные музеи и заповедники, внесшие достойный вклад не только в нашу национальную культуру, но и в мировую цивилизацию.

Цель: проанализировать вклад Самаркандской и Бухарской областей в развитие культурных связей и их влияние на мировую цивилизацию.

Материалы и методы: использованы методы историко-культурного анализа, сравнительного изучения деятельности музей-заповедников и интерпретативного синтеза международных проектов сотрудничества. рассмотрены примеры культурного обмена с США, Бельгией, Пакистаном, Китаем и Саудовской Аравией.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что деятели культуры и учреждения Самарканда и Бухары обогатили национальную идентичность Узбекистана и способствовали межкультурному диалогу. музей-заповедники, посвящённые Махдуми Азаму, Иمامу Матуриди и Иمامу Бухари, служат мостами между

Узбекистаном и миром. международные проекты подчёркивают универсальное значение узбекского культурного наследия.

Заключение: Самаркандская и Бухарская области занимают несравнимое место в развитии культурных связей. их вклад демонстрирует актуальность узбекской культуры в мировой цивилизации и укрепляет роль Узбекистана в международном сотрудничестве.

Ключевые слова: узбекистан, Самаркандская и Бухарская области, национальная культура, США, Бельгия, Пакистан, Китайская Народная Республика, Саудовская Аравия.

Samarqand va Buxoro qadimiy tarixiy-madaniy markazlardan biri sifatida nafaqat O'zbekiston, balki jahon sivilizatsiyasida ham muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, uning boy musiqa va san'at an'analari, o'ziga xos ijodiy maktabi hamda xalqaro madaniy aloqalari bilan ajralib turadi. Mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarni tiklash, tarixiy merosni asrab-avaylash va uni jahon miqyosida targ'ib etish jarayonida Samarqand va Buxoroning o'rni yanada mustahkamlandi.

Buxoro musiqa madaniyatining rivojida Mutavakkil Burhonov va Muxtor Ashrafiy kabi bastakorlar, shuningdek, musiqashunos olim Fayzulla Karomatovning ilmiy faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, xalqaro anjumanlar, festivallar va madaniy almashinuvlar Samarqand va Buxoroning jahon madaniy makoniga integratsiyalashuvini ta'minlab kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekistonning xalqaro aloqalari tarixiga bag'ishlab yozilgan ishlarga N.To'xliyev, A.Toqсанov, A.Rasulov va boshqalarning kitoblarini kiritish mumkin. Milliy va mahalliy davlat arxivi materiallari, davriy matbuot hamda ilmiy-ommabop nashrlardan foydalangan holda, tanlangan muammo mohiyatini ochib beradi. O'zbekistonning xalqaro madaniy aloqalarida Samarqand va Buxoro viloyatlarining ishtirokini o'rganish jarayonida mantiqiy, ilmiy abstraksiyalash, induksiya, deduksiya, dinamikada o'rganish, qiyosiy tahlil va boshqa usullardan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Buxoroning madaniy aloqalari keng qamrovli bo'lib, avvalo san'atning ko'pgina sohalarida o'ziga xos uslub va yo'nalishlar yuzaga kelganligi va Buxoro mahalliy san'at uslubiga xorijda qiziqish kuchliligi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa tashqi madaniy aloqalarda qo'shiqchilik va muasa sohasida yutuqlarga erishganligi qo'shiq omillari bilan bog'liq. Bu borada Buxoro mahalliy uslubining o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etgan buxorolik Mutavakkil Burxonov hamda Muxtor Ashrafiy milliy kompazitorlik ko'povozli ijodiyotini boshlab berishgan. Buxoroda musiqa ikonografiyasi bo'yicha xalqaro seminar (1990), "Buxoro va jahon madaniyati" turkum xalqaro anjumanlar o'tkazilishi (1992-1994) bu sohalarda ilmiy ishlanmalarning faollashuviga olib keldi. Buxoro badiiy an'alarining bilimdoni va tadqiqotchisi, san'atshunoslik doktori, musiqashunos Fayzulla Karomatovning ilmiy faoliyati diqqatga sazovor.

1992-1994-yillarda Buxoro viloyatida ko'plab musiqa va san'at maktablari, ikkita madaniyat va san'at o'rta maxsus o'quv yurti, Buxoro Davlat universitetida musiqa fakulteti, shuningdek, konsert va raqs birlashmasi ishlab turgan. O'zbekiston o'z davlat mustaqilligiga erishishi bilan Buxoro ma'naviy va ruhiy boyliklarining qayta, yangidan tiklanish jarayoni boshlangandi[1].

O'zbek milliy madaniyatida alohida o'rin tutgan Buxoro musiqa san'ati an'analari hozirgi zamon umuminsoniy jarayoniga tobora faolroq qo'shilib bormoqda. Ma'naviyatning sifat jihatidan yangi asoslarda qayta tiklanishining faol jarayoni davom etmoqda. Buxoroning madaniy merosini saqlash borasida ko'p ish qilinmoqda. Milliy davlat mustaqilligi e'lon qilinganidan keyin O'zbekistonning tubjoy aholisi, shu jumladan Buxoro aholisining chinakam xalq an'alarini, urf-odatlarini tiklashga qaratilgan xujjatlardan biri 1992-yili bahor bayrami, tabiatning uyg'onish bayrami Navro'z bayramiga rasmiy maqom berilishi bo'ldi. Navro'z -ildizi islomdan oldingi madaniyatga borib taqaladigan, ham o'troq, ham ko'chmanchi aholi birdamligi an'alarini namoyish etuvchi bayram dir.

Xujumkor ateizm hukm surgan yillarda bizning qanchadan-qancha muqaddas maskanlarimiz yo'qotib yuborildi, ko'plab yodgorliklarning kuli ko'kka sovurildi. Mustaqillikka erishilganidan keyingina saqlanib qolgan tarixiy yodgorliklar o'zining ikkinchi hayotini boshladi. Hozirgi vaqtda viloyat muzey-qo'riqxonasi hisobida 997 ta tarixiy yodgorliklar mavjud[2].

1992-yil 2-6-noyabr kunlari Toshkentda yosh vatandoshlarning xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Anjuman O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy qo'mitasining tashabbusiga ko'ra 1-marta O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan. Bu anjumanni o'tkazishga O'zbekiston Respublikasi xalqaro madaniy-marifiy aloqalar milliy Assotsiatsiyaning xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalar bog'lash bo'limi yaqindan yordam berdi. Tayyorgarlik ishlari olib borilayotgan paytlarda xorijda yashovchi 140 dan ortiq o'zbeklarga taklifnoma yuborilgan. Tashkiliy qo'mitaning qaroriga binoan Avstraliya, Olmoniya, Suriya, Urdun, Afg'onistonda yashovchi o'zbeklarni taklif qilish xalqaro assotsiatsiya zimmasiga yuklatilgan edi. Yuqorida nomlari zikr etilgan mamlakatlarga maktub yuborilib u yerdagi faol o'zbeklar bilan telefonlashilib, ularni anjumanga kelishi tashkil qilindi. Anjumanga hammasi bo'lib dunyoning 12 mamlakatidan 100 ga yaqin o'zbeklar tashrif buyurdi. Shulardan 61 tasi bevosita Assotsiatsiyaning taklifiga binoan kelgan. Jumladan: Afg'onistondan 45 ta, Olmoniyadan 1 ta, Suriyadan 4 ta, Urdundan 4 ta, Avestraliyadan 3 ta, Turkiyadan 3 ta, Nigeriyadan 1 ta o'zbek kelishdi. Bundan tashqari anjumanga AQSh, Belgiya, Pokiston, Xitoy Xalq Respublikasi, Saudiya Arabiston kabi davlatlar vakillari ham ishtirok etib O'zbekiston viloyatlari qatori 1992-yilning 4-5-noyabr kunlari anjuman qatnashchilari qadimiy va navquron Buxoro va Samarqand shaharlariga safar qilib uning tarixiy va zamonaviy obidalari bilan tanishdilar[3].

Tashqi madaniy aloqalar yildan yilga taraqqiy topib bordi. Natijada, 1996-yil O'zbekistonga kelgan birinchi delegatsiya, xotin-qizlar delegatsiyasi 4 kishilik, yig'ilishda Xalqaro madaniy hamkorlikni takomillashtirish jamiyati raisi, M. Mori xonim boshchiligida Yaponiyaning O'zbekistondagi birinchi elchisi Ukeru Magosaki Buxoro shahrining diqqatga sazovor joylari bilan tanishdi, Toshkent, Samarqand, Navoiy O'R NAMS (Qurolli aviatsiya meteorologiya xizmati)ga qabul qilindi[4].

1997-yil fevralida shahar va viloyat aholisini jahon xalqlari ijodiyoti namunalari bilan tanishtirish maqsadida Yaponiya bilan O'zbekiston o'rtasida madaniy ayirboshlash doirasida shaharning markazi "Buxoro" kinoteatrida yapon filmlari festivali o'tkazildi[5]. Festivalning ochilish marosimida Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi attashesi Okudo Masao Buxoro tomoshabinlari oldida nutq so'zladi. Buxoro tashqi madaniy aloqalari rivojida Buxoro davlat Filarmoniyasi 1988-yil 12-avgustda (Xalq deputatlari Buxoro viloyat Kengashi Ijroiya qo'mitasi qarori) 164/17- sonli farmoniga binoan tashkil etilgan. –diss.), O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996-yil 5-martdagi PF-1419-sonli farmoniga asosan tashkil etilgan, "O'zbeknavo" gastrol-konsert birlashmasi muhim rol o'ynadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26 -iyundagi 272-sonli qaroriga asosan akademik va xalq badiiy jamoalari tashkil etilishi esa madaniy hamkorlik sohasi uchun yangi istiqbollarni ochdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 15-fevraldagi PF-4956-sonli hamda 2017-yil 15-fevraldagi PQ-2778-sonli farmon va qarorlariga asosan Akademik va xalq badiiy jamoalari viloyat bo'limi bundan keyin "Buxoro viloyat Badiiy jamoalar ijodiy birlashmasi"-deb yuritiladigan bo'ldi[6].

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq O'zbekiston Respublikasida madaniy-ma'naviy qadriyatlarni tiklash va rivojlantirish, xorijiy davlatlarga targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratildi. 1993-yil 19-aprelda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining buyuk olim "Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yillik yubileyini o'tkazish to'g'risida" 182-sonli qarori[11] ijrosini ta'minlash maqsadida 1994-yil 18-oktabr kuni Mirzo Ulug'bekning 600 yillik tavalludi Samarqand shahrining Registon maydonida tashkil etildi. Shu Teatrlashtirilgan tantanali bayramda 20 dan ortiq xorijlik mehmonlar, shuningdek, BMT va YUNESKO kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi.

Insoniyat tarixi va sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan O'zbekistonning yuzlab tarixiy shaxslari, ma'naviy merosi, oddiy insonlarining turmush tarzi, faoliyati asrlar davomida olimlar va tadqiqotchilarning diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Shunday shaxslar qatorida Amir Temur alohida o'rin tutadi. 1994-yil "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Amir Temur tavalludining 660 yilligini nishonlash to'g'risida"gi 630-sonli qarori[12] qabul qilindi. 1996-yil 18-oktabrda Samarqand shahrida Amir Temur haykali ochildi.

Amir Temurning bashariyat oldidagi o'lmas xizmatlarini jahon ilm ahli munosib baholab kelmoqda. 1996-yil Amir Temur yubileyining YUNESKO tomonidan xalqaro miqyosda keng nishonlanishi ana shu e'tirofning yorqin dalili bo'la oladi.

Xalqimiz o'zining keng ko'lamlil tarixi davomida tengsiz aql-zakovati, tafakkur qudrati va yaratuvchanlik salohiyati bilan dunyo ilmu ma'rifatining beshigini tebratgan va o'zidan o'chmas iz qoldirgan ko'plab komil farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazgan. Mustaqillik sharofati bilan Samarqandda yashab, ijod etgan Mahdumi A'zam, Imom al-Moturidiy, Imom Buxoriy kabi nafaqat bizning milliy madaniyatimiz, balki butundunyo sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning nomlari va xayrli ishlari namoyon bo'ldi.

Islom olamining zabardast allomalari bo'lmish Imom Ismoil Buxoriy o'z ilmi bilan islom dini kelib chiqqan Makkai Mukarrama va Madinai Munavvara ahli va barcha din peshvolarining yuksak hurmat va e'tiboriga sazovor bo'ldi. Indoneziya mamlakati rahbari janob Suxarto 1989-yil hamda 1995-yil davlat tashrifi davomida Imom al-Buxoriy qabrini ziyorat qildi. 1995-yilda janob Suxarto ziyorat chog'ida quyidagilarni ta'kidlagan edi: "Imom al-

Buxoriy Indoneziya xalqining ma'naviy arbobi"[7]. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 29-apreldagi 217-sonli qarori[13]ga binoan 1998-yil oktabr oyida Imom al-Buxoriy hazratlari tavalludining 1225 yilligi dunyo miqyosida keng ko'lamda nishonlandi.

Samarqandda 1998-yil 23-oktabr Imom al-Buxoriy tavalludining 1225 yillik tantanalari bo'lib o'tdi va xorijiy davlatlarning 30 ga yaqin mamlakatlaridan, YUNESKO hamda "Al-Babtiyn" jamg'armasi kabi nufuzli xalqaro tashkilotlardan mehmonlar tashrif buyurdi. Afrosiyob mehmonxonasining majlislar zalida "Imom al-Buxoriy va uning jahon madaniyatida tutgan o'rni" mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Xalqaro konferensiyada Quvayt davlatining "Al-Babtiyn" jamg'armasi raisi Abdulaziz Saul, Misrning "Al-Azhar" universiteti rektori Ahmad Umar Hoshim va boshqalar ham o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar.

Anjuman nihoyasida quvaytlik mehmon Abdulaziz Saul konferensiyaga mezbonlik qilayotgan tashkiliy qo'mita raisiga Quvayt amiri Jabr al-Ahmad as-Saboh tomonidan Imom al-Buxoriy masjidiga hadya etilgan 500 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' chekini topshirgan edi[8].

"Musulmonlarning e'tiqodini tuzatuvchi" degan yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan Imom Abu Mansur al-Moturidiydir. Alloma qoldirgan boy ma'naviy meros ezgulik manbai hisoblangan muqaddas dinimizning asl ma'no-mohiyatini o'zida to'la mujassam etishi bilan birga, o'n bir asrdan buyon butun musulmon dunyosini ogohlikka, iymon-e'tiqodni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashga undab kelayotgani bilan benihoya qimmatlidir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-dekabrda "Imom Abu Mansur al-Moturidiy tavalludining 1130 yilligini nishonlash to'g'risida" 517-sonli qarori[14] qabul qilindi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Abu Mansur al-Moturudiy qabrini hamda Chokardiza qabristonini obodonlashtirish uchun 500 million so'm sarflangan[9]. Samarqandda 2000-yil 17-noyabr kuni Abu Mansur al-Moturudiy tavalludining 1130 yilligi keng miqyosda nishonlandi.

O'zbekistonning Birinchi Prezidenti I. Karimov tashabbusi bilan Samarqandda 1997-yildan buyon har ikki yilda muntazam o'tkazib kelinayotgan "Sharq taronalari" tanlovi dunyo xalqlarining milliy musiqa san'ati va qo'shiqchiligi an'alarini asrab-avaylash va rivojlantirish, tili, madaniyati, urf-odatlarini turlicha millat va elatlarni san'at vositasida birlashtirish, ularni go'zallik, nafosat va ezgulikka da'vat etishga xizmat qilmoqda. 2005-yilda viloyat markazi Samarqanda o'tkazilgan "Sharq taronalari" festivalida xorijlik Sharl Aznaur ishtirok etib, quyidagilarni ta'kidlagan: "Men juda ko'p mana shunaqangi festivallarda qatnashganman. Lekin haqiqiy san'atni birinchi bor o'zbek yurtida ko'ryapman. "Sharq taronalari" festivalini Yevropa mamlakatlarida ham o'tkazish kerak"[10]. Xullas mustaqillik sharofati bilan Samarqand va Buxoro viloyatlari O'zbekistonning tashqi madaniy aloqalarida doimiy tarzda o'z hisasini qo'shish bilan bir qatorda o'zining san'ati, Musiqali drama teatri va Qo'g'irchoq teatr namoyondalari dunyo davlatlari orasida va Respublika miqyosidagi tadbirlarda o'z chiqishlari bilan doimiy tarzda ishtirok qilib, o'z san'atlarini dunyoga namoyish qilib kelmoqdalar. Qolaversa qadim Samarqand va navquron Buxorodan yetishib chiqqan allomalarning tavalludlarini ham tantanali o'tkazilganligi bu esa har doim xorijiy mehmonlar va respublikaga tashrif buyuruvchi sayyohlarning diqqat markazida bo'lgarligi hechkimga sir emas.

Xulosa

Buxoro qadimdan boy madaniy merosga ega bo'lib, ayniqsa musiqa va san'at sohasida o'ziga xos uslub yaratgan hudud sifatida ajralib turadi. Mutavakkil Burhonov va Muxtor Ashrafiy kabi bastakorlar milliy kompozitorlik maktabining rivojiga katta hissa qo'shgan. Shuningdek, Fayzulla Karomatov ilmiy tadqiqotlari bu yo'nalishda muhim o'rin egallaydi.

Mustaqillikdan keyin Buxoroda madaniy hayot yanada jonlandi: musiqa va san'at maktablari, oliy o'quv yurtlari, filarmoniya va ijodiy birlashmalar faoliyati kengaydi. Shu bilan birga, tarixiy yodgorliklar tiklanib, milliy qadriyatlar qayta jonlantirildi.

Xalqaro madaniy aloqalar ham izchil rivojlandi. 1990-yillarda o'tkazilgan ilmiy anjumanlar, festivallar va xorijiy delegatsiyalar tashriflari Buxoroning jahon madaniy makoniga integratsiyasini kuchaytirdi. Xususan, Navro'z bayramining tiklanishi milliy an'analarni mustahkamlashda muhim rol o'ynadi.

Shuningdek, Samarqand va Buxoro hududlari buyuk allomalar merosini targ'ib qilish markaziga aylandi. Mirzo Ulug'bek, Amir Temur, Imom al-Buxoriy va Abu Mansur al-Moturidiy yubileylari xalqaro miqyosda nishonlanib, O'zbekistonning nufuzini oshirdi.

Bundan tashqari, Sharq taronalari festivali orqali turli millat va madaniyat vakillari birlashtirilib, o'zbek milliy san'ati dunyoga keng targ'ib qilinmoqda.

Umuman olganda, mustaqillik yillarida Buxoro va Samarqand nafaqat o'zining boy tarixiy-madaniy merosini tikladi, balki uni jahon miqyosida targ'ib etib, xalqaro madaniy hamkorlikning muhim markazlaridan biriga aylandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бухоро вилоят ҳокимлиги жорий архиви, 1996 йил ҳисоботи, 9-йиғма жилд, 49-53 варақлар.
2. Бухоро вилоят ҳокимлиги жорий архиви, 1993 йил ҳисоботи, 11/8-йиғма жилд, 142-150 варақлар; Бухоро давлат музей кўриқхонаси жорий архиви, 1993 йил ҳисоботи, 1/12-йиғма жилд, 28-варақ.
3. Ўзбекистон Миллий Архиви, М-2-фонд, 1-рўйхат, 31-йиғма жилд, 12-13-варақлар.;
4. Ўзбекистон Миллий Архив, М-2-фонд, 1-рўйхат, 164-йиғма жилд, 40-49-варақлар.
5. Ўзбекистон давлат филармонияси Бухоро вилоят бўлинмаси директори Рауф Авезов билан шахсий суҳбат 2022 йил 5 май.
6. Бухоро вилояти маданият бошқармаси жорий архиви 2018 йил ҳисоботи, 2-йиғма жилд, 19-варақ.; Ўзбекистон давлат филармонияси Бухоро вилоят бўлинмаси директори Рауф Авезов билан шахсий суҳбат 2022 йил. 5 май.
7. Самарқанд вилоят ҳокимлиги архиви. 1-фонд, 1-рўйхат, 404-йиғма жилд, 41-варақ.
8. Бобоев А. Буюк алломага юксак эҳтиром. // Ўзбекистон овози газетаси, 1998 йил 24 октябрь.
9. Норқулов Н. Самарқанд тўй тараддудида. // Халқ сўзи газетаси, 2000 йил 2 ноябрь.

10. Самарқанд вилоят ҳоқилиги архиви. 1-фонд, 1-рўйхат, 2051-йиғма жилд, 24-варақ.
11. <https://www.lex.uz/ru/docs/1651792?otherlang=1>
12. <https://lex.uz/ru/docs/2329020#2329211>
13. <https://lex.uz/docs/1602522>
14. <https://lex.uz/uz/docs/1592041?ONDATE=22.02.2021>

